

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

“YOSH” TUSHUNCHASINING MILLIY TAFAKKURDAGI KONSEPTUAL XARITASI

Abduazizova Munisa Muzaffar qizi,

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va
adabiyoti universiteti tayanch doktoranti*

munisa.abduazizova@bk.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada “yosh” tushunchasining milliy tafakkurdagi konseptual xaritasi lingvokulturologik, psixologik va sotsiologik yondashuvlar asosida tahlil qilingan. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi, adabiyot, diniy manbalar hamda zamonaviy raqamli muloqot materiallari asosida “yosh” konseptining markaziy yadrosi va periferik qatlamlari aniqlanadi. Maqolada konseptual xarita nazariyasi va assotsiativ tahlil usullari qo‘llanib, yoshning milliy tafakkurdagi qadriyat, ma‘no va ramzlar tizimi ochib beriladi. Shuningdek, internet tilida va global madaniyat sharoitida “yosh” konseptining transformatsiyasi ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: konsept, konseptual xarita, yosh, milliy tafakkur, lingvokulturologiya, assotsiativ tahlil, og‘zaki ijod, globalizatsiya, internet madaniyati.

Abstract. This article analyzes the conceptual map of the concept of “youth” in national thought based on linguoculturological, psychological and sociological approaches. Based on Uzbek folk oral art, literature, religious sources and modern digital communication materials, the central core and peripheral layers of the concept of “youth” are identified. The article uses the theory of the conceptual map and associative analysis methods to reveal the system of values, meanings and symbols of youth in national thought. The transformation of the concept of “youth” in the language of the Internet and in the context of global culture is also considered.

Keywords: concept, conceptual map, age, national thought, linguoculturology, associative analysis, oral art, globalization, internet culture.

Kirish

Insoniyat tafakkurida “yosh” tushunchasi eng qadimiy va universal konseptlardan biri sifatida mavjud bo‘lib kelgan. Yosh – nafaqat biologik ko‘rsatkich, balki ijtimoiy, madaniy, psixologik va ma‘naviy jihatlarni o‘zida mujassam etuvchi murakkab kategoriya hisoblanadi. Milliy tafakkurda esa yoshning konseptual xaritasi, ya‘ni shu tushuncha bilan bog‘liq ma‘no qatlamlari, ramziy-assotsiativ tizimlari va qadriyat jihatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, yosh – xalqning dunyoqarashi, turmush tarzi, ma‘naviy merosi va madaniyatida chuqur iz qoldirgan, avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan konseptlardan biridir.

O‘zbek xalq tafakkurida yosh tushunchasi qadimdan ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida markaziy o‘rin tutgan. “Yoshni hurmat qilish”, “katta-kichikni bilish”, “yoshni yashirib bo‘lmaydi” kabi iboralar xalqning ijtimoiy-madaniy hayotida yosh konseptining nechog‘li muhimligini ko‘rsatadi. Maqollar, matallar, rivoyatlar, dostonlar va xalq og‘zaki ijodining boshqa janrlarida yoshning turli bosqichlari, unga xos xususiyatlar hamda jamiyatdagi o‘rni alohida ta‘kidlab kelingan. Bugungi kunda globallashuv, urbanizatsiya va raqamli madaniyat ta‘sirida yosh tushunchasi milliy tafakkurda yangicha mazmun kasb etmoqda. Bir tomondan, an‘anaviy qarashlarda

yosh hayotning muayyan bosqichlari bilan bog‘liq holda – bolalik, o‘smirlik, yigitlik, voyaga yetganlik va qarilik sifatida talqin qilinsa, ikkinchi tomondan, zamonaviy davrda yoshning identifikatsiyasi ko‘proq internet tilida, ijtimoiy tarmoqlar diskursida va global madaniyat kontekstida ifodalanmoqda. Bu jarayon esa yosh konseptining konseptual xaritasini qayta ko‘rib chiqishni, uning yangi semantik qatlamlarini tahlil qilishni talab etadi.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, yosh konsepti milliy tafakkurdagi qadriyatlar tizimini chuqurroq anglash imkonini beradi. O‘zbek xalqi uchun yosh faqat biologik davr emas, balki ma‘naviy poklik, kuch-quvvat, orzu-umid, kelajak va mas‘uliyat ramzi sifatida ham talqin qilinadi. Shu jihatdan, yosh konseptini tahlil qilish milliy madaniyatning tub qatlamlarini ochib berishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Asosiy qism

Insoniyat tafakkurida “yosh” tushunchasi oddiy biologik ko‘rsatkichdan ko‘ra kengroq, murakkabroq ma‘no kasb etadi. Har bir jamiyat va madaniyat yoshni o‘z dunyoqarashi, qadriyatlari, ijtimoiy institutlari orqali talqin qiladi. Shu sababli yosh konsepti milliy tafakkurda nafaqat fiziologik davrni, balki axloqiy, estetik, diniy va sotsiologik qadriyatlarni ham mujassamlashtiradi. O‘zbek xalqining ko‘p asrlik og‘zaki ijodi, yozma adabiyoti, diniy-ma‘naviy manbalari va kundalik turmush amaliyoti “yosh” tushunchasini o‘ziga xos konseptual xaritada mujassamlashtirib kelgan.

“Yosh” tushunchasi haqida so‘z borganda, avvalo, uning biologik asoslari nazarda tutiladi. Inson hayoti bosqichlarga bo‘linadi: bolalik, o‘smirlik, yoshlik, voyaga yetganlik va qarilik. Bu bo‘linish deyarli barcha jamiyatlarga xos bo‘lsa-da, milliy tafakkurda unga o‘ziga xos ramzlar, o‘xshatishlar va qadriyatlar yuklanadi. Masalan, Sharq falsafasida hayot fasllarga qiyos qilingan: bolalik – bahor, yoshlik – yoz, yetuklik – kuz, qarilik esa qish sifatida tasvirlanadi [Beruniy, 1981, 76]. Shu orqali yosh biologik ko‘rsatkich bo‘lishdan tashqari, vaqt va hayot falsafasi bilan ham uzviy bog‘langan tushunchaga aylanadi. Milliy tafakkurda “yosh” konsepti ko‘pincha kuch, quvvat, go‘zallik va orzu-umidlar bilan uyg‘unlashgan. O‘zbek xalq maqollarida bu qadriyatlar yaqqol ifoda topadi: “Yoshlikda olingan bilim – toshga o‘yilgan naqsh”, “Yoshlik – oltin davr”, “Yigitlikda kuch o‘ynar, keksalikda so‘z” kabi hikmatlar yoshni ijobiy, qudratli, kelajak sari intiluvchi davr sifatida tasvirlaydi. Shu bilan birga, xalq og‘zaki ijodida yoshlikning o‘tkinchiligini eslatuvchi maqollar ham mavjud: “Yosh chiroy – boqiy emas”, “Yosh kunlar qaytmas”, “Yoshlikda qilgan ish – umrga tamal toshi”. Bu yerda yoshning qadriyat sifatida ikki qirradi ko‘rinadi: bir tomondan, kuch-quvvat, imkoniyat va orzular davri bo‘lsa, ikkinchi tomondan, vaqt bilan o‘tib ketuvchi, asrab-avaylash zarur bo‘lgan davr sifatida anglanadi. Yosh konseptining yana bir muhim jihati uning ijtimoiy rol bilan bog‘liqligidir. O‘zbek jamiyatida yoshlar doimiy ravishda kelajak bilan, kelgusi avlod qurilishi bilan bog‘langan. “Yoshlar – jamiyat ustuni”, “Yosh kelajakdir” kabi shiorlar qadimdan mavjud bo‘lib, mustaqillik yillarida ham keng qo‘llanmoqda [Mamatov, 2019, 23]. Yoshning burchi oila qurish, ota-onaga xizmat qilish, jamiyat

taraqqiyotiga hissa qo'shish bilan belgilanadi. Shu bois milliy tafakkurda yosh mas'uliyat, vatanparvarlik, orzu va fidoyilik bilan uzviy bog'langan.

Xalq dostonlarida yosh qahramon obrazi doimo markaziy o'rin egallaydi. Masalan, "Alpomish" dostonida Alpomishning yoshlikdagi qiyofasi uning jasorati, kuch-quvvati, do'stlarga sadoqati va vatanga fidoyiligi orqali ifodalangan. Bu timsol milliy tafakkurda yoshlikni ijobiy ma'nodagi eng qudratli davr sifatida shakllantirgan [Yo'ldoshev, 2010, 129]. Xuddi shuningdek, xalq qo'shiqlarida qizlarning yoshlik davri go'zallik, or-nomus, latofat bilan, yigitlarning yoshlik davri esa shijoat, kuch va jasorat bilan tasvirlanadi. Milliy tafakkurda "yosh" tushunchasi diniy-ma'naviy manbalarda ham alohida ahamiyatga ega. Qur'on oyatlari va hadislar talqinida yosh qalbning pokligi, imonga moyilligi, ezgulik sari intilishi bilan ko'p bora tilga olinadi. Hadislarda: "Yoshligida ibodat qilgan banda Allohga eng suyuqli bandadir" mazmunidagi rivoyatlar uchraydi [Imom al-Buxoriy, 1998, 212]. Bu yondashuv yoshni faqat biologik kuch-quvvat davri emas, balki ma'naviy yetilish, qalbni pok tutish davri sifatida ko'rsatadi. Tasavvuf adabiyotida esa yosh oriflik sari ilk qadamlardek tasvirlanadi: inson yoshligida qalbini pok tutsa, keyingi davrlarda ham to'g'ri yo'lni topishi osonroq bo'lishi ta'kidlanadi. Jaloliddin Rumi kabi mutasavvif shoirlarda yoshlik ilohiy ishqning uyg'onish davri sifatida tasvirlanadi.

O'zbek adabiy merosida ham yosh tushunchasi keng qamrovli. Alisher Navoiy "Xamsa" asarlarida yoshlikni orzu-umidlar, muhabbat va kuch-quvvat davri sifatida tasvirlaydi. Navoiy qahramonlari odatda yoshlikda sinovlardan o'tadi, muhabbatni boshdan kechiradi, katta hayotiy tajribaga ega bo'ladi. Bu tasvirlar yosh konseptini ma'naviy va axloqiy sinovlar bilan bog'laydi [Navoiy, 1983, 56]. Shuningdek, XX asr o'zbek adabiyotida, xususan, Abdulla Qodiriy va Cho'lpon ijodida yoshlik ijtimoiy kurash, milliy uyg'onish va erkinlik timsoli sifatida gavdalanadi. Bu ham yosh konseptining milliy tafakkurda tarixiy kontekstdan kelib chiqib turlicha mazmun kasb etishini ko'rsatadi.

Estetik jihatdan yosh chiroy, latofat, nafosat bilan uyg'unlashgan. "Yosh chiroy – boqiy emas" kabi maqollar yoshlikning eng asosiy belgisi sifatida go'zallikni eslatadi, ammo uning o'tkinchiligini ham unutmash kerakligini bildiradi. Xalq qo'shiqlarida qizlarning latofati, yigitlarning shijoati doimo yosh davrida tasvirlanadi. Shu orqali milliy tafakkurda yosh estetik ideal bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Go'zallik tushunchasi ko'pincha yoshlikka nisbat berilgan, keksa yosh esa ko'proq donolik va tajriba ramzi sifatida qadrlangan [Shomahmudov, 2015, 87]. Milliy tafakkurda yosh shuningdek orzu-umidlar, kelajak sari intilish, vatanga xizmat qilish kabi tushunchalar bilan ham uzviy bog'langan. Mustaqillik yillarida davlat siyosatida yoshlar masalasi alohida e'tiborga olindi. "Yoshlar – kelajagimiz" g'oyasi bu jarayonning eng yorqin ko'rinishidir. Shu bois, yosh konsepti zamonaviy o'zbek tafakkurida faqat biologik va estetik emas, balki ijtimoiy, siyosiy va mafkuraviy mazmun kasb etdi [Mamatov, 2019, 23]. Zamonaviy davrda globalizatsiya, urbanizatsiya va raqamli texnologiyalar yosh konseptining mazmunini sezilarli darajada o'zgartirdi. Hozirgi yoshlar internet orqali bilim oladi, o'zini namoyon qiladi va jamiyatdagi o'rnini belgilaydi. Shu sababli internet tili va diskursida yosh tushunchasining yangi konseptual qatlamlari shakllandi. Masalan, "fresh", "teen

vibe”, “newbie” kabi inglizcha iboralar o‘zbek yoshlarining so‘zlashuvida ham paydo bo‘lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ishlatiladigan emojilar va memlar yoshlikning yangi timsollarini ifodalamoqda [Boymurodova, 2020, 55].

Avlodlararo tafovutlar ham yosh konseptining yangi qirrasini ochib bermoqda. “Millennial”lar (1980– 2000 yillar orasida tug‘ilganlar) uchun yoshlik ko‘proq mustaqillik, iqtisodiy erkinlik va oila qurish bilan bog‘liq bo‘lsa, “Z-avlod” (2000-yillardan keyin tug‘ilganlar) uchun yoshlik raqamli identifikatsiya, global madaniyatga qo‘shilish va ijodiy erkinlik bilan bog‘liqdir [Prenskiy, 2001, 4]. Bu tafovut yosh konseptining o‘zgaruvchan va tarixiy sharoitga moslashuvchanligini ko‘rsatadi. O‘zbek milliy tafakkurida yosh konsepti qadimiy qatlamlarda kuch, orzu, go‘zallik va ma’naviy poklik bilan bog‘langan bo‘lsa, zamonaviy sharoitda unga internet diskursi, global qadriyatlar, raqamli madaniyat va yangi avlod identifikatsiyasi qo‘shildi. Natijada “yosh”ning konseptual xaritasi yanada boyidi: uning markazida biologik yosh, kuch-quvvat, orzu-umid yotsa, periferiyasida estetik qadriyatlar, ijtimoiy rol, diniy-ma’naviy mazmun va zamonaviy global kodlar mujassam. Shu bois “yosh” tushunchasi milliy tafakkurda nafaqat bir davrni ifodalovchi, balki jamiyat hayotining barcha jabhalarini belgilab beruvchi markaziy konsept sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, “yosh” tushunchasi milliy tafakkurda murakkab, ko‘p qirrali va qatlamli konsept sifatida shakllangan. U inson hayotining biologik bosqichini ifodalashdan tashqari, ijtimoiy rol, estetik qadriyat, diniy-ma’naviy mazmun, psixologik xususiyat va zamonaviy global transformatsiyalarni ham o‘z ichiga oladi. Shu jihatdan “yosh” konseptini izchil o‘rganish milliy madaniyat va tafakkurning tub xususiyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Milliy tafakkurda “yosh” konsepti, avvalo, hayotiy davrlarni anglatadi. Bolalik – poklik va beg‘uborlik davri, yoshlik – kuch, orzu-umid va navqironlik davri, qarilik esa donolik va tajriba timsoli sifatida talqin qilinadi. Sharq mutafakkirlari hayotni fasllarga qiyos qilish orqali yoshni vaqt falsafasi bilan bog‘lagan, xalq og‘zaki ijodida esa yoshlik oltin davr, go‘zallik va kuch timsoli sifatida kuylangan. Bu qadriyatlar bugungi kungacha milliy ongda saqlanib kelmoqda.

Diniy-ma’naviy manbalarda yosh qalb pokligi, Allohga yaqinlik va ezgulikka moyillik davri sifatida e’tirof etilgan. Hadislarda yoshligida ibodat qilgan insonning fazilati ulug‘langan, tasavvuf adabiyotida esa yoshlik ruhiy kamolotning ilk bosqichi sifatida ko‘rilgan. Bu yondashuv milliy tafakkurda yoshlikning ma’naviy mazmunini boyitgan. Estetik jihatdan yoshlik go‘zallik va latofat bilan chambarchas bog‘langan. Xalq qo‘shiqchilarida yigitning shijoati, qizning husni yoshlik bilan tasvirlangan. Shu bilan birga, “yosh chiroy – boqiy emas” kabi maqollar yoshlikning o‘tkinchi tabiatini eslatgan. Shunday qilib, yosh milliy tafakkurda estetik ideal, shu bilan birga o‘tkinchi qadriyat sifatida ham talqin qilingan. Ijtimoiy jihatdan yoshlar jamiyat kelajagi, oila va Vatan taraqqiyotining asosiy tayanchi sifatida ko‘rilgan. O‘zbek xalqida yoshlarning burchi ota-onaga xizmat, ilm olish, oila qurish va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shish bilan belgilanadi. Mustaqillik yillarida yoshlar masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan va “Yoshlar – kelajagimiz” g‘oyasi

shakllangan. Demak, milliy tafakkurda yosh konsepti ijtimoiy va siyosiy qadriyatlar bilan ham uzviy bog‘liqdir.

Zamonaviy sharoitda globalizatsiya va raqamli madaniyat yosh konseptini sezilarli darajada o‘zgartirdi. Internet diskursida yoshlikning yangi timsollari – emojilar, memlar, global atamalar paydo bo‘ldi. “Z-avlod” va “Alfa avlod” vakillarining hayotiy qadriyatlari avvalgi avlodlardan keskin farq qiladi. Bu jarayon yoshning milliy konseptual xaritasini yanada kengaytirdi, unga global va raqamli qatlamlarni qo‘shdi.

Xulosa qilib aytganda, yosh tushunchasi milliy tafakkurda quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

1. Biologik asos – hayotiy bosqichlarni belgilaydi.
2. Falsafiy mazmun – vaqt va hayot falsafasi bilan bog‘liq.
3. Diniy-ma‘naviy qatlam – qalb pokligi va kamolot davri sifatida talqin qilinadi.
4. Estetik qadriyat – go‘zallik, navqironlik va latofat ramzi.
5. Ijtimoiy rol – jamiyat kelajagi, mas‘uliyat va fidoyilik bilan bog‘langan.
6. Zamonaviy transformatsiya – internet va global madaniyat orqali yangi periferik ma‘nolar bilan boyigan.

Demak, “yosh” konsepti milliy tafakkurda markazida kuch, orzu-umid va navqironlik, periferiyasida esa go‘zallik, mas‘uliyat, diniy poklik, global identifikatsiya kabi qirralarni mujassamlashtiruvchi konseptual xaritaga ega. Ushbu konsept milliy ongning dinamik va tarixiy sharoitga moslashuvchan xususiyatini ifodalaydi. Shunday qilib, “yosh” tushunchasini milliy tafakkurdagi konseptual xarita asosida o‘rganish nafaqat tilshunoslik, balki falsafa, sotsiologiya, psixologiya va madaniyatshunoslik uchun ham muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu tadqiqot milliy ongning qadimiy qatlamlari bilan zamonaviy o‘zgarishlari qanday uyg‘unlashishini ko‘rsatadi hamda yosh konseptining jamiyat hayotidagi markaziy rolini ochib beradi.

Adabiyotlar

1. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab. O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. – № 5. – B. 10–15.
2. Mamatov A. Konsept va lingvokulturologiya masalalari. – Toshkent: Fan, 2019. – 230 b.
3. Mamatov A. Zamonaviy lingvistika. – Toshkent, 2019. – 168 b.
4. Jo‘rayeva B. O‘zbek xalq maqollari shakllanishining lingvistik asoslari va pragmatik xususiyatlari: Filol. fan. dok. ... diss. avtoref. – Samarqand, 2019. – 48 b.
5. Turaqulov Sh. O‘zbek xalq maqollari izohli lug‘ati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020. – 314 b.
6. Shomahmudov Sh. Til va tafakkur munosabati. – Toshkent: Fan, 2005. – 210 b.
7. Boymurodova D. Lingvokulturologiya asoslari. – Toshkent: Tafakkur, 2018. – 256 b.
8. Yo‘ldoshev Q. O‘zbek tilining konseptosferasi masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 198 b.

9. Beruniy A. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan, 1968. – 342 b.
10. Navoiy A. Xazoyin ul-maoniy. – Toshkent: Fan, 1991. – 560 b.
11. Imom al-Buxoriy. Al-jome' as-sahih. – Toshkent: Movarounnahr, 1997. – 672 b.
12. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 242 p.
13. Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words. – Oxford: Oxford University Press, 1997. – 328 p.
14. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. // On the Horizon. – 2001. – Vol. 9. – № 5. – P. 1-6.

KONSEPT LINGVOKOGNITIV VA LINGVOMADANIY HODISA SIFATIDA

Siddiqova Kamola Rasuljon qizi,
tayanch doktorant, siddiqovak@gmail.ru
Namangan davlat universiteti

Annotatsiya. Konsept – bu insondagi, jamoadagi yoxud ma'lum bir millatdagi, umuman, olamdagi bilimlar yig'indisi. Ushbu maqolada esa konsept termini lingvokognitiv va lingvomadaniy hodisa sifatida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Konsept, tushuncha, so'z, kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya.

Abstract. A concept is a set of knowledge in a person, a community, or a certain nation, or in the world in general. In this article, the term concept is analyzed as a linguocognitive and linguocultural phenomenon.

Keywords. Concept, concept, word, cognitive linguistics, linguoculturology.

Jahon tilshunosligida ham, o'zbek tilshunosligida ham hozirda jadal rivojlanib borayotgan antroposentrik tilshunoslik sohalariga qatoriga kognitiv tilshunoslik va lingvomadaniyatshunoslik sohalarini kirita olamiz. Inson, til, tafakkur va madaniyat kesishuvida paydo bo'lgan bu sohalar hamisha ahamiyatli va dolzarb bo'lib kelmoqda. Chunki kognitiv tilshunoslik uchun ham, lingvomadaniyatshunoslik uchun ham muhim hisoblangan “konsept” tushunchasi orqali xalqlar uchun tegishli bo'lgan milliy tafakkur tarzi, mentaliteti, madaniyat va qadriyatlari verballashadi.

Konsept so'zi dastlab S.Askoldov tomonidan 1928-yilda “Konsept va so'z” maqolasida qo'llanilgan. S.Askoldov konseptni turli xildagi millat vakillarining muloqotiga omil bo'la oladigan kommunikativ jarayon deb ataydi. Olim konseptni kognitiv va badiiy singari ikki turga ajratadi va kognitiv xususiyatini eng muhim xususiyat sifatida birinchi o'ringa qo'yadi. [Аскольдов С.А., 1997.267-280] Sababi insonning kommunikativ holatini yuzaga chiqarishda ham, bir so'z yoki atamani tahlil qilishda ham, muloqot jarayonida ham, albatta, dastlab ong, tafakkur, idrok ishga tushadi.